

Cu privire la problema studierii valorilor morale ale grupului de etnie romă

Dr. Natalia CAUNOVA,
Institutul Patrimoniului Cultural

Procesele globalizării necesită o interacțiune activă și un dialog între reprezentanții diferitelor culturi, fiecare având un sistem propriu de valori și viziune asupra lumii.

O problemă actuală este cercetarea specificului etnic a conștiinței morale și a valorilor morale. Există o lipsă de studii interculturale comparative care ar putea arăta unicitatea și specificul valorilor morale ale grupurilor etnice moderne, inclusiv ale grupului de etnie romă. Unii cercetători consideră că factorii etici /culturali sunt mai semnificativi pentru dezvoltarea conștiinței morale și a valorilor morale decât alții (vârsta și sexul sunt mai puțin semnificative, și aproape nesemnificative – veniturile, educația etc.)

Grupul etnic al romilor este adesea diferit de populația de bază și demonstrează o dorință solidară de a-și păstra identitatea culturală și integritatea grupului. Printr-o consolidare clară în conștiința romilor a opoziției „ai noștri și străinii” („roma” – „gadje”), romii își păstrează hotărul propriu și astfel își păstrează caracteristicile etnice și culturale.

Respectarea tradițiilor de educație familială, obiceiurilor, viața de familie și transmiterea experienței culturale a grupului etnic al romilor reprezintă baza asimilării și păstrării valorilor morale ale romilor. Valorile morale îndeplinesc funcția de reglementare a criteriilor, normelor, regulilor și principiilor de evaluare a comportamentului și a interacțiunilor sociale. Lucrările cercetătorilor arată că, într-o situație de alegere morală în situații reale, romii sunt mai orientați spre satisfacerea nevoilor lor (grupale) și respectarea normelor grupului lor etnic.

Astăzi o abordare de perspectivă a studiului conștiinței morale și a valorilor morale este bazată pe studiul și dezvoltarea specificului conținutului principiului dreptății și al principiului grijii în diferite grupuri etnice. Prevalarea unuia dintre principii în structura valorilor morale ale etnosului poate fi determinată de experiența istorică, conștiința valorii sociale, practica interacțiunii sociale sau a cooperării, tipul de cultură în sine, de la colectivist la cel individualist.